

Ergebnisse der Bedarfsumfrage von SeDOA 2025

Juliane Finger, Helene Strauß, Bente Steinecke &
Johanna Lau

Die Autorinnen

Juliane Finger, [0000-0001-6754-6807](https://orcid.org/0000-0001-6754-6807)

Helene Strauß, [0000-0002-3278-0422](https://orcid.org/0000-0002-3278-0422)

Bente Steinecke, [0009-0002-2236-6284](https://orcid.org/0009-0002-2236-6284)

Johanna Lau

Diese Handreichung wurde von der [ZBW](https://www.zbw.eu) im Rahmen des Projekts [Servicestelle Diamond Open Access \(SeDOA\)](#) erstellt, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 556323977.

Gefördert durch

DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft

Empfohlene Zitierweise:

Finger, J., Strauß, H., Steinecke, B. & Lau, J. (2026): Ergebnisse der Bedarfsumfrage von SeDOA 2025. Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.18836173](https://doi.org/10.5281/zenodo.18836173).

Dieses Werk ist unter einer [Creative Commons Lizenz Namensnennung 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert.

Ergebnisse der Bedarfserhebung

1. Einleitung

In den letzten Jahren ist Diamond Open Access zunehmend in den Fokus von Forschungsförderern auf europäischer und nationaler Ebene gerückt. Auch in Deutschland gibt es vielfältige Angebote in diesem Bereich, die häufig aus wissenschaftlichen Communities heraus betrieben werden und für Autor:innen sowie Lesende kostenlos sind. In Deutschland fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) seit Mai 2025 das Projekt Servicestelle Diamond Open Access (SeDOA). Ziel ist es, die Effizienz des Diamond-Open-Access-Publizierens in Deutschland durch bessere Koordinierung und Sichtbarkeit von vorhandenen, dezentralen Publikationsinfrastrukturen zu steigern, zentrale Informationen bereitzustellen sowie Innovationen zu fördern¹. Um Angebote passgenau auf die Bedarfe der Community zuschneiden zu können, führte SeDOA 2025 eine Online-Umfrage durch. Die Erhebung baut auf vorangegangene Studien auf, wie etwa einer Mitgliederbefragung des Zeitschriftennetzwerks SoGez! (vgl. Czingon & Seyd 2024) und einer Analyse von Taubert und Kolleg:innen (2024). Ziel war es, die konkreten Bedarfe, Herausforderungen und Erwartungen der deutschen Diamond-Open-Access-Community systematisch zu erfassen. Angesprochen wurden Herausgeber:innen von Diamond-Open-Access-Zeitschriften, Forschende, institutionelle und community-getragene Verlage sowie wissenschaftliche Fachgesellschaften und Fachinformationsdienste. Damit sollten bestehende Untersuchungen aufgegriffen und vertieft werden, um ein aktuelles und möglichst differenziertes Bild der Situation zu erhalten sowie eine solide Grundlage für den weiteren Aufbau und die Ausrichtung der Unterstützungsangebote von SeDOA zu schaffen.

2. Rahmenbedingungen der Durchführung

Die Erhebung wurde im Rahmen von SeDOA im Arbeitspaket 3 „Community Support Services“ von der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft durchgeführt. Die Umfrage war von Juli bis August 2025 für die Teilnahme online gestellt. Dafür wurde die Software „LimeSurvey“ verwendet. Die Umfrage umfasste 53 Fragen. Neben Fragen zu Bedarfen wurden Herausgebende von Periodika zu den Rahmenbedingungen der Publikation befragt. In diesem Bericht wird nur auf die Antworten zu Bedarfen und Wünschen eingegangen. Der komplette Leitfaden ist auf Zenodo abrufbar unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18712873>. Gestreut und beworben wurde die Umfrage durch direkte E-Mails an die Zielgruppen z.B. über die Kontaktadressen von Fachgesellschaften, Fachinformationsdiensten (FID) oder Zeitschriften sowie über Mailinglisten, in denen die Zielgruppen organisiert sind.

¹ vgl. diamond-open-access.de

2.1 Teilnehmende der Bedarfserhebung

Insgesamt haben 239 Personen den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Die größte Gruppe der Teilnehmenden stellen Personen, die an wissenschaftlichen Bibliotheken arbeiten (34%), gefolgt von Forschenden (20%) und Herausgebenden von Periodika (18%, Zeitschriften und andere periodisch erscheinende Werke). Weniger Personen nahmen in der Rolle als Vertreter:innen von Universitätsverlagen (11%), FIDs (7%) oder Fachgesellschaften (3%) teil. Fünf Prozent der Teilnehmenden sortierten sich selbst in die Kategorie „Sonstige“.

3. Ergebnisse

3.1 Bedarf an Unterstützung

Die Teilnehmenden gaben an, zu welchen Themen sie Bedarf an Unterstützung haben. Vorformulierte Themen konnten nach ihrer Wichtigkeit beurteilt werden und weitere Vorschläge konnten in einem Freitextfeld ergänzt werden. Die drei für die Teilnehmenden wichtigsten Themen sind:

- **Finanzierung/Geschäftsmodelle** für Diamond Open Access,
- **Qualitätsstandards beim Publizieren** und
- **Indexierung** (z.B. in Scopus oder DOAJ).

Diese drei Themen wurden von über 70% als sehr wichtig oder wichtig eingestuft. Auch die übrigen Auswahlmöglichkeiten **Wechsel des Publikationsanbieters**, **Unterstützung beim Produktionsprozess**, **Grundlegende Informationen** zu Diamond Open Access, **Technische Fragen** zu Software, **Hilfestellung zum Management** und **Organisation von Austauschformaten** wurden von ca. 50% als wichtig oder sehr wichtig angesehen. Die **Formulierung von ethischen Leitlinien** stuften 44% als wichtig oder sehr wichtig ein (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Generelle Unterstützungsbedarfe

Die Antworten in den Freitextfeldern betreffen folgende Themencluster: Software & technische Infrastruktur, Finanzierung, Informationen & Materialien, Betrieb, Services und Weiteres. Auf diese wird im Folgenden genauer eingegangen.

Die Teilnehmenden nannten verschiedene Bedarfe zum Themenfeld **Software und technische Infrastruktur**. Mehrfach hoben sie den Bedarf nach tragfähigen organisatorischen und technischen Strukturen zur Unterstützung von Diamond-Open-Access-Aktivitäten hervor. Als wichtiges Desiderat nannten sie zudem den konsortialen Betrieb grundlegender technischer Infrastruktur, beispielsweise in Form eines zentralen und dauerhaft finanzierten OJS-Hostings (Open Journal Systems) oder anderer bezahlbarer Hosting- und Supportlösungen. Einzelne Personen nannten spezifische Wünsche, wie die Weiterentwicklung bestehender Softwarelösungen, die Optimierung technischer und gestalterischer Funktionen von Diamond-Open-Access-Plattformen oder die Organisation von Communities für Anwender: innen, um nachhaltig Entwicklung, Support, Kompetenzaufbau und Erfahrungsaustausch sicherzustellen.

In den Freifeldern hoben die Teilnehmenden zum Thema **Finanzierung** mehrfach hervor, dass neben allgemeinen Geschäftsmodellen, insbesondere deren langfristige Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit von Bedeutung sind. Vereinzelt äußerten die Befragten den Wunsch nach (öffentlichen) Förderprogrammen für Diamond-Open-Access-Initiativen, sowie nach klaren Lösungen zur Finanzierung redaktioneller Arbeit. Einzelne Personen erwähnten einen Bedarf an Beratung, sowohl zu allgemeinen Finanzierungsfragen als auch zu spezifischen haushaltsrechtlichen Aspekten im öffentlichen Dienst, im Zusammenhang mit der Finanzierung von Diamond-Open-Access-Projekten. Teilweise beschrieben die Befragten ihre Fälle sehr ausführlich und machten dabei die praktischen Herausforderungen und Unterstützungsbedarfe im Alltagsgeschäft von Herausgebenden deutlich, etwa die immer neu zu klärende Finanzierung oder Ausschreibung von Dienstleistungen, die mit erheblichem Aufwand und potenziellen Reputationsrisiken für Fachzeitschriften verbunden ist.

Zum Themenfeld **Informationen und Materialien** machten mehrere Befragte deutlich, dass ein Bedarf an praxisorientierten Hilfestellungen besteht, insbesondere bei der Überzeugungsarbeit gegenüber Forschenden oder Einrichtungen. Hilfreich seien etwa Argumente und Beispiele, die den Mehrwert eines Diamond-Publikationsortes sowie die Relevanz und die Förderwürdigkeit von Diamond-Open-Access-Projekten verdeutlichen. Einzelne Personen nannten noch die Wichtigkeit der Nachnutzbarkeit der erstellten Materialien.

Einige der Wünsche, die in den Freifeldern geäußert wurde, beziehen sich auf das Themenfeld **Betrieb** von Publikationen. Die Befragten sehen vielfältige Unterstützungsbedarfe im praktischen Management und in der organisatorischen Umsetzung. Mehrfach genannt wurden insbesondere Fragen des Marketings und der Distribution. Vereinzelt wurde Bedarf an Unterstützung bei der Implementierung

effizienter Workflows und bei der Organisation und Sicherung der Qualität des Peer-Review-Prozesses erwähnt.

Im Themenfeld **Services** wurde der Wunsch nach einer Anlaufstelle im Bereich Diamond Open Access deutlich. Mehrfach nannten die Befragten den Bedarf an systematischen Überblicken zu bestehenden Angeboten und den Zugang zu aktuellen Informationen und Entwicklungen im Bereich Diamond Open Access. Daneben benannten einzelne Personen noch den Bedarf nach einem Verzeichnisdienst für Diamond-Open-Access-Organen sowie Unterstützung bei der Erfüllung und Überprüfung der erforderlichen Kriterien zur Aufnahme in relevante Datenbanken.

Die Befragten äußerten zudem weitere Wünsche, die sich nicht zu einem der bisher genannten Überbegriffe zuordnen ließen, so wurden eine Reihe an Querschnittsaspekten genannt. Mehrere Personen wiesen darauf hin, dass die oben genannten Unterstützungsbedarfe auch für andere Publikationsformate, insbesondere Bücher, relevant sind und unbedingt mit einbezogen werden sollten. Mehrere Personen betonten strategische Aspekte: Etwa die gezielte Einbettung von Publikationsorganen in Institutsstrategien und Open-Access-Policies, die Verstetigung von Projektinfrastrukturen und die Entwicklung geeigneter Indikatoren für Evaluationen.

3.2 Unterstützung zu rechtlichen Themen

Die Ergebnisse der Befragung verdeutlichen, dass die Mehrheit der Teilnehmenden einen Bedarf an rechtlicher Unterstützung hat. Besonders häufig stuften die Befragten die Themen **Nutzungsrechte von Publikationen** („wichtig“ bis „sehr wichtig“ 66%) sowie **Musterverträge zwischen Autor:innen und Verlagen** („wichtig“ bis „sehr wichtig“ 66%) als bedeutsam ein. Auch **Musterverträge mit Verlagen** („wichtig“ bis „sehr wichtig“ 62 %) und **Creative-Commons-Lizenzen** („wichtig“ bis „sehr wichtig“ 61%) nahm ein großer Teil der Befragten als wichtige Unterstützungsfelder wahr. Etwas geringere Relevanz kam den **Titelrechten** mit 51% („wichtig“ bis „sehr wichtig“) zu. Alle fünf abgefragten Themen kamen mit den Stimmen für „wichtig“ und „sehr wichtig“ auf über 50 %, sodass sich insgesamt feststellen lässt, dass ein ausgeprägter Informations- und Unterstützungsbedarf in Fragen des Urheber- und Vertragsrechts besteht, insbesondere im Hinblick auf die rechtssichere Gestaltung und Nutzung von Open-Access-Publikationen. Nur eine kleine Personenzahl gab an, dass Unterstützung bei rechtlichen Themen „gar nicht wichtig“ ist (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Unterstützungsbedarfe zu rechtlichen Themen

Die Auswertung der offenen Antworten zu weiteren juristischen Bedarfen zeigt Bedarfe mehrerer Personen an Unterstützung in den Bereichen Bildrechte sowie Governance und KI. Der Begriff Governance dient als Oberbegriff und wurde von uns im Rahmen der Ergebnisauswertung gewählt, unter dem Antworten zu Verantwortung, Haftung und Impressum zusammengefasst wurden. Darüber hinaus wurden von einer kleinen Personenzahl weitere Themen genannt, darunter Steuer- und Haushaltsrecht, Titelrechte und deren Sicherung sowie der Wunsch nach praxisorientierter Unterstützung. Eine Übersicht über die Einzelnennungen in den Freitextfeldern findet sich in Abbildung 3.

Abbildung 3: Nennungen zu juristischen Bedarfen in Freitextfeldern

3.3 Unterschiede zwischen Zielgruppen

Zwischen den Vertreter:innen der unterschiedlichen Zielgruppen gab es leichte Unterschiede bei der Gewichtung der Themen, welche die Mehrheit für „wichtig“ bis „sehr wichtig“ einordnet. Diese Gewichtungen sind zwischen den Zielgruppen nur bedingt vergleichbar, da die Personenanzahl in den einzelnen Gruppen sehr unterschiedlich war (viele Bibliothekar:innen vs. wenige Vertreter:innen von Fachgesellschaften oder Fachinformationsdiensten). Unterschiede zwischen den Zielgruppen waren erwartbar, da diese sich in ihrer täglichen Arbeit mit unterschiedlichen Aspekten des Diamond-Open-Access-Publizierens befassen. So haben Wissenschaftler:innen hohen Bedarf an allgemeinen Informationen zu Diamond Open Access, Qualitätsstandards oder Fragen der Indexierung, weniger Interesse jedoch an Austauschformaten. Bei den Fachinformationsdiensten (n=6) fällt die besonders hohe Wichtigkeit auf, sich zu einem Wechsel des Publikationsanbieters und zu Qualitätsstandards zu informieren. Für die (wenigen, n=8) Vertreter:innen von Fachgesellschaften sind detaillierte Informationen zum Publikationsprozess wie beispielsweise die Formulierung von Leitlinien, Indexierung und Qualitätsstandards weniger wichtig als für Vertreter:innen von nicht-kommerziellen Publikationsangeboten oder wissenschaftliche Bibliotheken. Das Thema Finanzierung beschäftigt hingegen alle Zielgruppen und wurde übergreifend als wichtig bis sehr wichtig eingestuft.

3.4 Gewünschte Formate & Häufigkeit

Auf die Frage, welche Art der Unterstützung sich in den Arbeitsalltag integrieren lässt und gerne genutzt wird, gab der Großteil der Befragten (79%), **kurze Info-Sheets** an. **Kurze virtuelle Workshops (bis zu zwei Stunden)** sind mit 74% Zustimmung ähnlich beliebt. Längere Workshops, die ggfs. auch vor Ort stattfinden und längere Online-Selbstlernkurse zu einem Thema werden immerhin von 30% der Befragten gerne wahrgenommen (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Wünsche zu Formaten

Die Teilnehmenden wurden gefragt, an wie vielen Veranstaltungen sie realistisch gesehen tatsächlich teilnehmen wollen und können. Mehr als die Hälfte findet die Teilnahme an **ein bis zwei Veranstaltungen im Jahr** realistisch. 19% gaben drei bis fünf Veranstaltungen an. Wenige (3%) können sich die Teilnahme an mehr als fünf Veranstaltungen im Jahr vorstellen. Knapp 4% gaben an gar keine Zeit für Veranstaltungen zu haben (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Angaben zur Häufigkeit der Teilnahme an Veranstaltungen

Auch zum Thema **Formate** konnten die Befragten in einem Freitextfeld ergänzende Anmerkungen machen. In den Rückmeldungen lassen sich mehrere Kernthemen erkennen. Grundsätzlich betonten die Befragten, dass die Wahl des geeigneten Formats stark vom jeweiligen Thema und der Zielgruppe abhängt. Gleichzeitig zeigte sich eine deutliche Präferenz für kurze, flexible und virtuelle Formate, da zeitliche und finanzielle Ressourcen oft begrenzt sind und die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen dadurch erschwert wird. Darüber hinaus wünschen sich die Befragten aufbereitete und nachnutzbare Materialien, individuelle Beratung und praxisnahe Unterstützung sowie Vernetzung und Austausch.

4. Fazit

Insgesamt zeigt die hohe Teilnahmequote an der Befragung das Interesse am Thema Diamond Open Access. Es gibt hohe Erwartungen und viele Wünsche an die Servicestelle Diamond Open Access (SeDOA). Die größte Gruppe der Teilnehmenden der Befragung bilden wenig überraschend die Vertreter:innen von wissenschaftlichen Bibliotheken. In Bibliotheken ist das Thema Diamond Open Access bereits seit mehreren Jahren stark in der Diskussion, da es oft zu den Arbeitsaufgaben gehört, sich mit dem Thema Publizieren im Diamond Open Access zu befassen. Zudem besteht seitens der Projektgruppe von SeDOA der höchste Vernetzungsgrad in der Bibliothekswelt, sodass diese Gruppe besonders gut erreicht werden konnte. Aber auch

aus der Gruppe der Forschenden, Herausgebenden und Vertreter:innen von Universitätsverlagen hat eine große Zahl von Personen teilgenommen. Etwas weniger starke Beteiligung gab es von den Fachinformationsdiensten und den Fachgesellschaften, was vermutlich ebenfalls mit der (im Vergleich mit anderen Gruppen geringeren) Relevanz des Themas Diamond Open Access neben anderen Arbeitsaufgaben zu tun hat.

Die Ergebnisse der Umfrage machen deutlich, dass es in fast allen Themenfeldern rund um die Publikation im Diamond Open Access Unterstützungsbedarfe gibt. Besonders relevant sind die Themen Finanzierung und Geschäftsmodelle für Diamond Open Access, Qualitätsstandards sowie Indexierung. Grundsätzlich wurde aber kaum eines der vorgegebenen Themen als gar nicht relevant eingestuft. Die Gewichtung der Themen unterscheidet sich erwartungsgemäß leicht zwischen den einzelnen Zielgruppen der Umfrage, abhängig von den Themenfeldern, mit denen sie sich primär in ihrer täglichen Arbeit beschäftigen. Die Ausnahme bildet hier das Thema Finanzierung, das über alle Zielgruppen hinweg die höchste Relevanz hat.

Die Ergebnisse der Online-Befragung bilden damit einen wichtigen Ausgangspunkt für die Arbeit im SeDOA-Projekt, zusammen mit weiteren qualitativen Daten aus Workshops mit den Zielgruppen, die im ersten Projektjahr durchgeführt wurden. So werden im Projekt Veranstaltungen prioritär zu den Themen geplant, welche die höchste Relevanz für die Befragten haben. Zudem kann die Art und Länge der Formate auf die Wünsche der Befragten nach kurzen, praxisnahen Inputs zugeschnitten werden. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden, dass sie sich die Zeit genommen haben, an der Befragung teilzunehmen.

5. Quellen

Czingon, C., & Seyd, B. (2024, Juni 19). *Wissenschaftsredaktionen. Funktion, Aufgaben und Arbeitsbedingungen*. Leibniz Journal-Management-Workshop, Berlin.

<https://www.zbw.eu/fileadmin/pdf/veranstaltungen/2024/2024-journal-management-ws-redaktionsumfrage.pdf>

Taubert, N., Sterzik, L., & Bruns, A. (2024). Mapping the German Diamond Open Access Journal Landscape. *Minerva*, 62(2), 193–227. DOI: [10.1007/s11024-023-09519-7](https://doi.org/10.1007/s11024-023-09519-7)